

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444619>
УДК 33

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

В.Е. Макарова,
магистрант 2 курса, напр. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Д.А. Маринцев,
научный руководитель,
к.э.н.,
ФГБОУ ВО «ИвГУ»,
г. Иваново

Аннотация: В статье рассматриваются наиболее перспективные направления развития технологий с точки зрения инвестиций. Прогресс не стоит на месте. Информационные технологии дали учёным мощные инструменты для сбора и анализа огромных массивов самой разнообразной информации. Появились новые отрасли экономики и сотни инновационных компаний. Стратегический взгляд на современное экономическое и технологическое пространство позволяет выделить наиболее перспективные сектора для инвестиций.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, финансовое обеспечение, доходность

PROSPECTIVE DIRECTIONS OF INVESTING MODERN ECONOMY

V.E. Makarova,
2nd year undergraduate student, ex. "Accounting, analysis and audit"

D.A. Marintsev,
scientific director,
Ph.D.,
FSBEI HE "IvGU",
Ivanovo

Abstract: The article examines the most promising areas of technology development in terms of investment. Progress does not stand still. Information technology has given scientists powerful tools for collecting and analyzing vast amounts of a wide variety of information. New industries and hundreds of innovative companies have emerged. A strategic look at the modern economic and

technological space makes it possible to identify the most promising sectors for investment.

Key words: investments, investment activity, financial support, profitability

Понятие инвестиции и инвестирование невероятно большое. Существует много инструментов, куда можно инвестировать, есть много способов как это делать и что именно инвестировать.

Инвестирование – это отчуждение средств для получения прибыли в будущем. В эффективных инвестициях есть определенные принципы, которые помогают достигнуть поставленных задач, минимизируя риски [1-3].

В наше время все процессы в экономике, которые связаны с инвестиционной деятельностью, имеют очень большую значимость. Инвестиционная сфера является мощнейшим инструментом для всей экономики, так как капиталовложения позволяют перестраиваться компаниям в условиях повышенных рисков, стабилизировать безработицу, повлиять на уровень заработной платы населения и другое. Новый приток инвестиций (как внутренних, так и иностранных) влияет на рост ВВП в стране. Инвестиции являются одним из главных факторов в определении внутреннего валового продукта, который отражает совокупный показатель экономического производства страны. Все вышесказанное определяет актуальность выбранной темы [1-5].

В зависимости от целей анализа инвестиционных решений используются различные классификационные признаки элементов инвестиционного рынка:

- по объекту вложения ресурсов (материальные (реальные), финансовые, интеллектуальные);
- по времени инвестирования (кратко - (до года), средне- (3–5 лет) и долгосрочные (более 5 лет));
- по риску (высокорискованные (агрессивные), венчурные, среднерискованные, гарантированные (защитные));
- по наличию контроля (прямые и портфельные (миноритарные), стратегические и финансовые);
- по целевой направленности (спекулятивные и создающие стоимость);
- по страновой принадлежности инвесторов (внешние (иностранцы) и внутренние) [3].

Прямые инвестиции – приобретение инвесторами долей или пакетов акций компаний в размере более 10 %.

Прямые инвестиции позволяют инвесторам претендовать на получение контроля и непосредственное участие в принятии управленческих решений. В зависимости от институциональных страновых особенностей доля прямого инвестирования может быть увеличена по сравнению с 10 % (например, не менее 25 % собственности, формирующей блокирующий пакет). Вложения в меньшие доли собственности, а также инвестиции в долговые обязательства (облигации, векселя) трактуются как портфельные (миноритарные) инвестиции.

На фоне замедления мирового экономического роста исследование инвестиционной привлекательности отраслей экономики представляет интерес с позиции потенциала и оценки вероятного риска инвестиций в фондовые активы [6, 7].

Информационные технологии дали учёным мощные инструменты для сбора и анализа огромных массивов самой разнообразной информации. Появились новые отрасли экономики и сотни инновационных компаний. Инвестиционные банки и частные инвесторы постоянно спрашивают себя о том, куда вкладывать деньги. Стратегический взгляд на современное экономическое и технологическое пространство позволяет выделить наиболее перспективные сектора для инвестиций [6-8].

Так, например, инвестирование в интернет-проекты подразумевает создание нового ресурса или покупку существующего. Подобное инвестирование требует постоянного контроля и работы над ним. Инвестору необходимо либо самостоятельно продумать стратегию поиска посетителей, заключения договоров с компаниями, занимающимися продвижением, либо нанять компетентного сотрудника. Данный вид инвестиций позволяет создать ресурс с минимальным капиталом и без привлечения заемных денег, вложиться сразу в несколько проектов в сети, создав свой инвестиционный портфель, а со временем добиться дополнительного регулярного дохода от рекламы, продажи ссылок. Однако такие инвестиции требуют постоянного вовлечения инвестора и, если не заниматься развитием проекта, он перестанет привлекать аудиторию, а значит и деньги.

Повышенное внимание к криптовалютам началось после того, как цена на биткоин за год возросла на 300 %. Но, кроме биткоина, люди инвестируют в перспективные альткоины. Так, например, надёжностью и стабильностью характеризуются DASH и ETH. Их цена возрастает ежегодно в 8-12 раз. Брокеры рекомендуют вкладывать деньги сразу в несколько криптовалют. Такой вариант инвестиций вызывает высокий уровень доверия сообщества, а вложения не регулируются со стороны государства. Но минусом инвестирования в криптовалюту является нестабильность – за время существования валюты наблюдались резкие взлёты и падения курса, а высокие комиссии делают невыгодными мелкие транзакции.

В России физическое лицо не может самостоятельно покупать или продавать акции, для этого необходимо заключить договор с брокером. Зачастую он работает за процент от совершенных сделок. Также необходимо учитывать, что подобный способ инвестирования подразумевает, что для вывода средств необходимо заплатить налоги – 13 % от прибыли.

Немаловажно также разбираться в акциях, какие и когда стоит покупать, а какие можно продать. Данный вид инвестирования подразумевает, что вы можете зарабатывать на спекуляциях с акциями или же в виде дивидендов. Последние поступают на счет акционера ежегодно.

Торговля акциями подразумевает наличие электронно-цифровой подписи. Такой вид инвестиций позволяет получить высокий уровень дохода при анализе рынка и удачном вложении.

Депозиты – это наиболее простые инвестиции, не требующие специальных финансовых и экономических знаний. Средняя годовая процентная ставка в России составляет 5-8 %. Страхование вклада, простота открытия депозита и возможность получения пассивного дохода с минимальной вовлеченностью вкладчика – все это является положительной стороной инвестирования, однако не стоит забывать о низкой процентной ставке накопительных счетов, и риске потерять деньги, если вкладывать более 1,4 млн. руб. в небольшие финансовые учреждения без госучастия, при их банкротстве и отзыве лицензии.

Пассивные инвестиции в недвижимость могут иметь три варианта:

- покупка квартир на стадии котлована или без отделки для дальнейшей продажи;
- приобретение жилых или коммерческих помещений для сдачи в аренду;
- субаренда – взятие в аренду жилого помещения на длительный срок по минимальной цене для сдачи в аренду на короткое время по более высокой стоимости.

Такой вид инвестиций имеет свои недостатки:

- длительность оформления документов при покупке/продаже жилья;
- необходимость иметь значительный стартовый капитал – от 500 тыс. руб.

Именно знания помогают зарабатывать и преумножать свои доходы. Часть свободных средств можно вкладывать в семинары, вебинары, тренинги, обучающие курсы.

Доходность такого вложения бесконечна, риск при этом минимальный. Из недостатков подобного инвестирования – не всегда удается за короткий срок превратить знания в деньги.

Таким образом, инвестиции занимают лидирующее место, когда речь заходит о функционировании и развитии экономических процессов, как на макро, так и на микроуровне. Если неправильно использовать потенциал инвестиций, то можно оказать негативное влияние на темпы объемы производимой продукции.

На макроуровне инвестиции помогают расширять воспроизводственный процесс, ускорять научно-технический прогресс, улучшать качество выпускаемой продукции в разных отраслях экономики, отслеживать эффективность развития социальных сфер и т.д.

Что касается микроуровня, то инвестиции помогают контролировать деятельность разных предприятий, организаций, который ведут совершенно разнообразную деятельность. Под контролем понимается, отслеживание качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, максимизация прибыли, снижение затрат и т.п. Инвестиции на таком уровне занимают важное место, когда речь заходит об увеличении собственного капитала. Ведь именно грамотные капиталовложения в активы других компаний и ценные бумаги, помогают увеличить прибыли и реализовать все цели.

Список литературы

- [1] Алексеев А. Структура инвестиций: насколько она передовая? / А. Алексеев, Н. Кузнецова. // Экономист. – 2015. – 43-46 с.
- [2] Андреев В.А. Особенности инвестирования в российские инновационные компании. / В.А. Андреев. // Финансы. – 2017. – 38-39 с.
- [3] Дорофеев Н. Инвестиционная карта ляжет через год. / Н. Дорофеев. // Российская Федерация сегодня. – 2012. – 51-53 с.
- [4] Дубенецкий Я.Н. Экономический рост и инвестиции: новые возможности и проблемы. / Я.Н. Дубенецкий. // Проблемы прогнозирования. – 2014. – 62-64 с.
- [5] Ивасенко А.Т. Иностранные инвестиции. Учебное пособие. / А.Т. Ивасенко, Л.И. Никонова. – М.: КноРус, 2018. – 28-30 с.
- [6] Гуськов Н.С. Инвестиции: Формы и методы их привлечения. Учебное пособие. / Н.С. Гуськов, С.С. Гуцериев, В.Е. Зенякин. – М.: Алгоритм, 2016. – 45-47 с.
- [7] Иоаннесян С.Л. Инвестиционно-консалтинговый центр как инструмент для привлечения инвестиций в российскую экономику. / С.Л. Иоаннесян. // Бизнес-Академия. – 2015. – 62-64 с.
- [8] Катасонов В.Ю. Инвестиционный потенциал экономики: Механизмы формирования и использования. Учебное пособие. / В.Ю. Катасонов. – М.: Анкил, 2017. – 29-32 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Alekseev A. Investment structure: how advanced is it? / A. Alekseev, N. Kuznetsova. // *Economist*. - 2015. – 43-46 p.
- [2] Andreev V.A. Features of investing in Russian innovative companies. / V.A. Andreev. // *Finance*. - 2017. – 38-39 p.
- [3] Dorofeev N. The investment card will fall in a year. / N. Dorofeev. // *Russian Federation today*. - 2012. – 51-53 p.
- [4] Dubenetsky Ya.N. Economic growth and investment: new opportunities and challenges. / Ya.N. Dubenetsky. // *Problems of forecasting*. - 2014. – 62-64 p.
- [5] Ivasenko A.T. Foreign investment. Tutorial. / A.T. Ivasenko, L.I. Nikonov. - M.: KnoRus, 2018. – 28-30 p.
- [6] Guskov NS Investments: Forms and methods of attracting them. Tutorial. / N.S. Guskov, S.S. Gutseriev, V.E. Zenyakin. - M.: Algorithm, 2016. – 45-47 p.
- [7] Ioannesyan S.L. Investment and Consulting Center as a Tool to Attract Investments to the Russian Economy. / S.L. Ioannesian. // *Business Academy*. - 2015. – 62-64 p.
- [8] V.Yu. Katasonov Investment potential of the economy: Mechanisms of formation and use. Tutorial. / V.Yu. Katasonov. - M.: Ankil, 2017. – 29-32 p.

© В.Е. Макарова, 2020

Поступила в редакцию 26.11.2020

Принята к публикации 5.12.2020

Для цитирования:

Макарова В.Е. Перспективные направления инвестирования современной экономики // *Инновационные научные исследования : сетевой журнал*. 2020. №12-1(2). С. 121-126. URL: <https://ip-journal.ru/>